

Diana CIUTAC

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Formarea culturii vocale la elevii claselor gimnaziale în cadrul activității corale

CZU 37.091 |

Rezumat: Autoarea abordează chestiunea formării culturii vocale a elevilor în cadrul activităților corale. Sunt descrise metode specifice dezvoltării tehnicii vocale și exerciții de respirație, intonare justă, dicție, emisie vocală clară. Este marcat rolul dirijorului de cor ca facilitator al învățării, al adaptării activităților corale la nevoile elevilor. Sunt indicate rezultatele

unui experiment în clasele gimnaziale de evaluare a efectului unui sistem de exerciții și tehnici aplicate în activitățile corale.

Cuvinte-cheie: cor, cor de copii, dirijor de cor, adolescenți, activitate vocal-corală, cultură muzical-vocală.

Abstract: The author addresses the issue of developing students' vocal culture through choral activities. Specific methods for the development of vocal technique and exercises for breathing, correct intonation, diction, and clear vocal emission are described. The role of the choir conductor as facilitator of learning, as one who adapts choral activities to the needs of the students is highlighted. The article also presents the results of an experiment in gymnasium classes assessing the effect of a system of exercises and techniques applied in choral activities.

Keywords: choir, children's choir, choir conductor, adolescents, vocal-choral activity, musical-vocal culture.

Dicționarul universal de muzică definește corul drept "ansamblu de cântăreți, împărțit pe partide (voci), după ambitus, registru și timbrul vocii" [4, p. 87], iar maestrul T. Zgureanu menționează că prin muzica corală „se creează calea accesibilității și înțelegerii, accesul la frumos, copiii devenind mai buni, mai sensibili, mai generoși, mai receptivi și mai ordonați” [10, p. 32].

Diferența dintre un cor de adulți și un cor de copii este foarte mare, atât la nivel fiziologic, cât și la nivel psihopedagogic. Dirijorul, conform lui Ș. Andronic, trebuie să fie concomitent un bun muzician și un bun pedagog [1, p. 234]. Un dirijor bun îi învață pe copii atât muzică vocală, cât și cultura lecturii și a comunicării, spiritul critic și autocritic, le dezvoltă memoria și capacitatea complexă de activitate în grup. În cor, scrie V. Popescu, copilul poate fi urmărit cum evoluează din punct de vedere emoțional, atingând un nivel de cuprindere emoțională impresionantă. Orele de cor trebuie să-și păstreze caracterul de repetiție, dar și să urmeze norme pedagogice, să le formeze elevilor deprinderi pozitive, iar piesele alese pentru studiu să aibă întotdeauna valoare estetică și educativă.

Formarea culturii vocale a elevilor din clasele V-VII (vârsta preadolescenței) este o problemă des abordată, dar o cercetare amănunțită, având rezultate concrete de îmbunătățire a fiecărui elev corist, nu se prea cunoaște. Am realizat o astfel de cercetare în perioada anilor 2017-2019, ale cărei concept, desfășurare și rezultate le rezumăm în prezentul articol.

1. Elementele culturii muzical-vocale la elevii antrenați în cercetare sunt:

1.1. Niveluri de dezvoltare pre-experimentală a aparatului vocal la elevii clasei a VI-a

În cadrul experimentului de constatare au fost stabilite nivelurile culturii vocale a 27 de elevi ai corului *Balada* (Căminul Cultural Măgdăcești, raionul Criuleni), profesor-dirijor în perioada desfășurării experimentului fiind autoarea. Obiectivele experimentului au urmărit stabilirea nivelului dezvoltării aptitudinilor vocale și identificarea cauzelor de stagnare a dezvoltării culturii vocale (CV) (Tabelul 1).

Tabelul 1. Criterii de apreciere a aptitudinilor vocale

Compo- nente ale CV	Nivelurile culturii vocale		
	Avansat	Mediu	Minim
<i>Respirația</i>	<ul style="list-style-type: none"> Act respirator conștient; Inspirație corectă, moale, expirație bine dozată de-a lungul frazei și bine susținută; Respirație mixtă (costo-diafragmală). 	<ul style="list-style-type: none"> Act respirator parțial conștient (știe, dar nu face); Inspirație corectă, expirație bruscă, nedozată; Respirație costală. 	<ul style="list-style-type: none"> Respirație claviculară; Insuficiență de aer; Utilizare incorectă a aerului înmagazinat.

<i>Emisia vocală</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Atac corect de sunet; • Proiectarea premeditată a acestuia; • Sunet luminos, natural, omogenizat; • Emisie liberă. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prezența parțială a atacului de sunet; • Sunet înăbușit, prea „acoperit”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Emisie fără atac; • Sunet prea „deschis”, tăios, metalic.
<i>Intonația</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Intonare corectă a melodiei; • În tonalitate; • Voce omogenizată în cântul unison. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intonație instabilă a notelor periferice din registru; • Intonație parțial falsă în cântul individual, intonație justă în ansamblu; • Contopirea vocii în ansamblu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intonație falsă în interpretarea individuală, intonație justă, cu mici devieri, în ansamblu; • Evidențiere din ansamblu; • Tendința de a coborî finalul notelor acute și a le ridica pe cele grave.
<i>Dicția și articulația</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dicție și articulație active și corecte; • Mobilitate a organelor articulatorii. 	<ul style="list-style-type: none"> • Articulație relativă a cuvintelor; • Rostirea superficială a unor consoane; • Mușchi faciali eliberați, cu excepția câtorva vocale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dicție molatică; • Aparatul articular încordat; • Mușchii faciali încordați pe tot parcursul interpretării.

1.2. Probe ale căror produse au fost supuse analizei

Proba 1. Elevilor li s-au propus spre interpretare lucrarea *Stăncuța* de G. Musicescu și reducere la 3 voci egale de I. Hrubaru, aceasta fiind una din partiturile ce necesită utilizarea unei respirații sigure, mixte (costo-diafragmale) și bine controlate: am verificat tipul de respirație (costală, diafragmală, costo-diafragmală) al coriștilor, utilizarea conștientă a coloanei de aer în procesul de intonație, intonația „curată”, emisia liberă, ușoară.

Proba 2. Am cuprins cu palmele toracele fiecărui copil, ținând degetul mare înaintea, îndemnându-i să inspire lin. În cazul respirației corecte (costo-diafragmale), palmele au sesizat o lărgire a volumului cutiei toracice. Prin acest exercițiu se poate stabili și nivelul corectitudinii realizării ambelor etape ale respirației (inspirație-expirație).

Proba 3. Am interpretat la pian diverse exerciții de cultură vocală în tonalități și tempouri diferite, pe care coriștii urmau să le repete cu vocea: am urmărit nivelul de dezvoltare a tehnicii vocale și starea mușchilor faciali.

Proba 4. Fiecare elev a citit în glas texte propuse de dirijor: frământări de limbă, îmbinări de cuvinte, poezii, zicători, texte în proză ș.a.: am depistat ușor elevii care au o dicție și o articulație superficială; am constatat că defectele de articulație ale majorității subiecților sunt: încleștarea maxilarelor, lipsa totală de mobilitate a maxilarului inferior.

Proba 5. Interpretarea de sine stătător a liniei melodice din partiturile vocal-corale *Sfinte Dumnezeule* (armonizare de I. Hrubaru), *Pe cel plai cu frunza rară* (lucrare folclorică), *Pe-al nostru steag* (C. Porumbescu). Am identificat nivelul general de dezvoltare a emisiei vocale la copiii-coriști (emisia naturală, suplețea vocală, intonarea „justă” a sunetelor) – *nivel minim:* 17 elevi/62,9%; *nivel mediu:* 7/25,9%; *nivel avansat:* 3/11,1%.

2. Nivelurile de dezvoltare pre-experimentală a elementelor culturii vocale a subiecților sunt:

I. *Nivelul de familiarizare:* Elevii sunt familiarizați cu conceptul de *cultură vocală* și cu tehnici de bază, dar nu au încă o înțelegere aprofundată sau abilități avansate în domeniu.

II. *Nivelul de experimentare inițială:* Elevii încep să experimenteze diferite tehnici vocale și să-și exerseze abilitățile, dar în mod neorganizat și fără o metodologie sistematică.

III. *Nivelul de autocunoaștere:* Elevii încep să-și recunoască propriile puncte forte și slabe în domeniul vocal, dar încă nu cunosc temeinic cum să își dezvolte o mai bună înțelegere a propriei voci și a modului în care aceasta poate fi îmbunătățită.

IV. *Nivelul de feedback și reflecție:* Elevii primesc feedback de la profesori sau colegi și încep să reflecteze asupra acestuia, pentru a-și ajusta și îmbunătăți tehnicile vocale la nivel de idee, de dorință de a acționa.

V. *Nivelul de integrare:* Elevii încearcă să integreze tehnici vocale în moduri destul de stângace, demonstrând o înțelegere mai superficială a lucrărilor propuse.

Nivelurile stabilite sunt importante pentru a identifica un punct de plecare în cadrul cercetării și pentru a evalua progresul elevilor în dezvoltarea abilităților vocale. În funcție de obiectivele cercetării, atingerea fiecărui nivel necesită strategii și metode specifice de evaluare și intervenție.

După prima parte a experimentului, am concluzionat că majoritatea subiecților posedă un nivel modest de cultură vocală, fapt care se poate datora muncii parțial incorecte cu elevii și neevidențierii factorilor de la baza interpretării corale. La majoritatea elevilor-coriști s-a remarcat un dezechilibru între componentele absolut necesare culturii vocale. Ne-am propus deci ca la urmă-

toarea etapă a investigației să aplicăm o gamă variată de exerciții vocale, în vederea îmbunătățirii culturii vocale a elevilor-coriști.

3. Modelul teoretic al dezvoltării elementelor culturii muzical-vocale (CMV) la subiecții cercetării. Experimentul de formare s-a întemeiat pe două *platforme*, una *teoretică* (idei, concepte, principii, teorii, paradigme) și alta *praxiologică*. Astfel, de la caracteristicile cunoașterii artistic-estetice la cele ale educației muzicale și de la ele – la activitatea corală, luând în considerare particularitățile psihofiziologice de receptare-interpretare a muzicii la vârsta preadolescenței, a fost posibilă elaborarea unei *teleologii* (scop – obiective-cadru – obiective de referință – obiective operaționale), selectarea-structurarea unor *conținuturi* de educație muzicală/educație muzical-vocală, apoi și a unei *metodologii* specifice de formare-dezvoltare a elementelor culturii muzical-vocale la subiecții cercetării (Figura 1).

Figura 1. Modelul teoretic de dezvoltare a educației culturii muzical-corale (ECMV) la preadolescenți

Formarea CMV începe la nivelul pre-experimental de formare-dezvoltare, determinat prin experimentul de constatare, apoi, aplicându-se preceptele teoretice, stabilite prin documentare științifică, este schițat traseul de avansare a subiecților la un nivel superior al culturii muzical-corale.

Acest travaliu nu poate să nu traverseze cele trei componente definitorii ale curriculumului școlar: teleologia, conținuturile (materiile) educației muzicale și metodologiile specifice formării culturii muzical-vocale – toate stabilite prin studiul teoretic și cel praxiologic.

Teleologia instruirii experimentale. Din scopul FCMV s-au desprins câteva obiective generale ale FCMV a preadolescenților în cadrul activității corale.

Formarea cunoștințelor despre CMV este o inovație a învățământului modern, care se regăsește însă și în filosofia anticilor greci și orientali, dar care a fost cu timpul uitată sub presiunea a tot mai multe informații despre produsele culturii, în secolul al XX-lea fiind readusă în actualitatea educațională odată cu edificarea principiilor învățământului formativ-productiv. Azi, tot mai mult teren câștigă ideea transcenderii de la înțelegerea educației drept cunoaștere a produselor cunoașterii (învățământul informativ-reproductiv) la o educație care sintetizează instruirea și educația ca acte ale informării-formării-raportării la obiectul cunoașterii, cunoașterea ca informare fiind, astfel, complementată cu cunoașterea ca formare, ceea ce presupune o sinteză a cunoașterii produselor culturii și o cunoaștere a cunoașterii: cunoștințele se formează, informația se transmite; informația receptată/însușită apropiat obține valoare personală [6]. Prin urmare, modelul de dezvoltare a culturii vocale are în vedere nu doar formarea la elevi a cunoștințelor muzicale despre obiectul cunoașterii și interpretării, ci și cunoștințe despre elementele CMV, cunoaștere care se soldează cu formarea-dezvoltarea trăsăturilor de personalitate muzical-vocală.

Finalitatea principală a formării-dezvoltării culturii muzical-vocale a preadolescenților este un *nivel avansat de cultură muzical-vocală*.

4. Experimentul de formare. În cadrul experimentului de formare ne-am propus: să educăm aparatul fonorespirator; să antrenăm articulația și dicția; să dezvoltăm tehnica vocală pornind de la relaxarea mușchilor faciali; să dezvoltăm aparatul vocal spre o emisie corectă și stabilă; să sensibilizăm auzul muzical al coriștilor și acuratețea intonației.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, am utilizat următoarele metode: observația, conversația, exemplificarea, jocul didactic, audiția, demonstrația (Tabelul 3).

Tabelul 3. *Programul de formare și dezvoltare a culturii vocale*

Componentele culturii vocale	Criteriile aprecierii componentelor culturii vocale
<i>Respirația</i>	<ul style="list-style-type: none"> Realizarea respirației costo-diafragmale; Dozarea conștientă a coloanei de aer.
<i>Tehnica vocală</i>	<ul style="list-style-type: none"> Interpretarea liberă în orice tempou și cu diverse nuanțe dinamice.
<i>Dicția și articulația</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rostirea corectă a fiecărei vocale și consoane; Rostirea clară a cuvintelor, textelor.
<i>Emisia vocală și intonația</i>	<ul style="list-style-type: none"> Intonație „justă”; Deschiderea naturală a gurii; Sunet luminos, natural, omogenizat.

În timpul repetițiilor corale am ținut cont de câteva etape bine conturate de pregătire a vocilor pentru cânt, aplicând un sistem de exerciții¹.

Exercițiul fizic, respirator, vocal-inițiator, de antrenare, de dezvoltare, pentru articulație, de virtuozitate, pentru pronunție, ritmic, de acordaj. Le-am propus copiilor exerciții de antrenare și dezvoltare a respirației. Pentru realizarea corectă a exercițiilor respiratorii, fără întreruperi, e nevoie de un efort maxim de înmagazinare și utilizare rațională a aerului. În plus, aceste exerciții antrenează din plin mușchii abdominali. În cazul în care coristul, interpretul nu utilizează corect jetul de aer, exercițiul se întrerupe. N. Secărescu susține că „în cânt, nu (atât) respirația trebuie educată sau mărită, ci durata expirației, care se obține numai prin exerciții metodice, treptate, din ce în ce mai lungi. Cel

1 Exercițiile de interpretare corală și de antrenare a dicției au fost culese din publicațiile: *Arta vorbirii scenice* (V. Mereuță) [5], *Arta vorbirii* (G.Rusu) [7], *Educația muzical-corală* (A. Stici) [9], *Cu noi este Dumnezeu* (Ș. Andronic) [1], *Să trăiască visele* (Ș. Andronic) [2], *Tratat de cânt și dirijat coral* (D.D. Botez) [3] ș.a.

mai bun exercițiu este studiul frazei muzicale ce urmează a fi cântată” [8, p. 99].

Exercițiile de antrenare sunt cele care au ca scop punerea vocii în condiție de funcționare la parametri normali. Este seria cea mai bogată în exemple și foarte practică. Aceste exerciții sunt destinate fixării sunetului în centrul rezonatorului și exersării unisonului. Utilitatea lor constă în faptul că, folosindu-se unisonul, concentrarea asupra omogenității vocalice poate fi totală. Consoana *m* este utilă pentru găsirea mai rapidă a senzațiilor rezonatorii.

Am utilizat și exerciții de antrenare progresivă a organului fonator, fără a forța însă limitele extreme ale glasului, exerciții ce vizează antrenarea mai insistentă a activității pulmonare, corectitudinea ei și dozarea coloanei de aer, desene melodice ce sunt orientate spre corectarea unor deficiențe *intonaționale*, exerciții ce urmăresc depășirea limitelor unei relative „comodități” ale unui nivel deja atins.

Am utilizat și *exercițiile articulatorii* de perfecționare a modului de producere a sunetului în diferitele ipostaze ale atacului său: de obicei, vocalize ce obligă la închideri și deschideri repetate și ritmice ale glotei, exerciții ce aduc o dinamizare a articulației, prin utilizarea unui număr mare de silabe în tempo destul de mișcat.

Exerciții de virtuozitate, având scopul dezvoltării agilității vocale.

Exerciții pentru dicție (pronunție), care au menirea să deprindă coristul să articuleze activ diferite grupuri consonantice cu grad înalt de dificultate. Pentru a stăpâni o pronunție curată, adică o articulație clară și o dicție frumoasă, elevii-coriști au fost antrenați zilnic prin exerciții speciale, de dezvoltare a mobilității aparatului vocal.

Experimentul a durat doi ani, timp în care elevilor li s-au propus diverse *exerciții de antrenare a mușchilor labiali și linguali*, care participă la formarea vocalelor și consoanelor.

Am cizelat dicția și cu ajutorul proverbelor și zicătorilor. La început, copiii le-au rostit foarte rar și clar, apoi tempoul a crescut până la unul accelerat. Am antrenat concomitent dicția, volubilitatea (ușurința de a vorbi mult și repede) și respirația.

Temelia trainică a unei bune sonorități este omogenitatea – contopirea totală a vocilor, care permite a obține un conținut sonor omogen. Pentru omogenitatea vocilor, este necesar de a utiliza exerciții vocale speciale. N. Secărescu menționează că „în cânt trebuie să ai ușurința cuvântului vorbit. Atât cuvântul, cât și sunetul trebuie realizate în mod reflex” [8, p. 43]. Deseori, întâlnim preadolescenți care au o lentoare în vorbire, specifică acestei vârste, o îngustare/încleștare a aparatului vocal în procesul rostirii. Cu ajutorul exercițiilor de antrenare a dicției și a articulației, elevii-coriști au reușit să localizeze adecvat consoanele și vocalele, pronunțându-le corect, ceea ce demonstrează că exercițiile pe care le-am utilizat au avut un efect benefic asupra subiecților.

Criteriul *emisie vocală și intonație justă* a fost cel

mai greu de realizat, însă, deoarece acesta constituie nucleul interpretării vocale, i-am acordat o atenție deosebită. La finele experimentului am remarcat o schimbare majoră în cânt, coriștii interpretau liber partiturile vocale, iar cele pe o singură voce erau ușor de omogenizat.

Datele arată că, în urma aplicării metodologiei speciale de dezvoltare a culturii muzicale a adolescenților, aceștia au avansat în proporție de 48,1% (nivel mediu) + 40,7% (nivel avansat) = 88,8%, ceea ce reprezintă mai mult de 75% rezultate pozitive așteptate, deci dinamica creșterii nivelului de cultură muzicală înregistrată în experiment validează concluziile generale finale.

Această dinamică este certificată și de datele comparative ale experimentelor de constatare și de control.

Cultura vocală a coriștilor a fost apreciată și la festivaluri/concursuri, unde corul *Balada* s-a remarcat printr-o înaltă măiestrie interpretativă, evidențiindu-se și obținând locuri de frunte.

5. Valori finale ale dezvoltării culturii muzical-corale a elevilor. Ultima etapă a experimentului a constituit-o testul de control. Pentru a verifica schimbările cantitative și calitative ce au avut loc de-a lungul experimentului, am utilizat la etapa de control a experimentului aceleași probe ca și în experimentul de formare. Am obținut următoarele rezultate, care certifică eficiența metodologiei aplicate – nivel minim: 3 elevi/11,1%; nivel mediu: 13/48,1%; nivel avansat: 11/40,7%.

Baremul de notare în aprecierea nivelului culturii vocale a elevilor supuși experimentului cercetării este: 5,0-7,5 – nivel minim; 7,6-8,9 – nivel mediu; 9,0-10 – nivel avansat.

În muzica corală, dezvoltarea valorilor culturii muzical-vocale a elevilor poate aduce beneficii semnificative și poate influența profund experiența și aprecierea lor pentru muzică.

Valorile culturii muzical-vocale a elevilor dezvoltate experimental sunt date de caracteristicile: *colaborarea și coeziunea* – muzica corală implică lucrul în echipă, unde fiecare membru contribuie la crearea unui sunet unitar; elevii învață importanța colaborării, ascultării și ajustării vocii proprii, pentru a se armoniza cu ceilalți; *disciplină și responsabilitate* – practicarea muzicii corale necesită angajament și disciplină; elevii învață să fie responsabili pentru pregătirea personală și participarea activă la repetiții și concerte; *exprimare emoțională* – interpretarea muzicii corale ajută elevii să își dezvolte abilități de exprimare emoțională și de comunicare prin muzică, explorând diferite stări exprimate prin melodiile și textele corale; *sensibilitatea culturală și istorică* – repertoriul coral adesea include lucrări din diverse perioade istorice și culturale, ceea ce ajută elevii să își dezvolte o apreciere și o înțelegere mai profundă a diversității culturale și istorice; *tehnică vocală* – elevii își dezvoltă tehnica vocală, inclusiv controlul respirației, intonarea corectă, utilizarea

adecvată a dinamicii și expresivității vocii, emisie vocală omogenizată, suplețe și agilitate în interpretare, largesc ambitusul vocal și obțin în timp un sunet plăcut și bine controlat; *ascultarea și analiza* – participarea în cor dezvoltă abilități de ascultare activă și de analiză muzicală, deoarece elevii trebuie să își coordoneze interpretarea cu cea a colegilor și să înțeleagă complexitatea armoniilor și a structurilor muzicale; *creativitate și inovație* – elevii își pot explora și exprima creativitatea personală prin interpretarea și adaptarea pieselor corale, contribuind cu idei și soluții inovative pentru probleme muzicale și artistice; *înțelegerea și interpretarea partiturilor* – studiul și interpretarea partiturilor corale ajută elevii să își dezvolte competențe muzicale avansate, inclusiv citirea și interpretarea notelor muzicale, a ritmurilor și indicațiilor dinamice; *încredere în sine* – performanțele corale contribuie la dezvoltarea încrederii în sine și a prezenței pe scenă, deoarece elevii învață să se exprime și să își controleze emoțiile în fața unui public, ceea ce pare destul de complicat pentru tineri; *aprecierea muzicii și îmbogățirea culturală* – elevii dobândesc o apreciere mai profundă pentru muzica corală și pentru artă, în general, ceea ce le îmbogățește experiența culturală și contribuie la formarea gustului muzical.

În concluzie: Rezultatele cercetării demonstrează o ameliorare semnificativă a nivelului culturii vocale a elevilor participanți în experiment, iar metodologia aplicată s-a dovedit a fi eficientă. Scopul cercetării a fost realizat: în perioada mutației, elevii preadolescenți au obținut o dezvoltare a culturii vocale în condițiile aplicării unei metodologii întemeiate științific, al cărui nucleu este un sistem de exerciții muzicale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andronic Ș. Organizarea corului de copii. Chișinău: Literatura artistică, 1983. 118 p.
2. Andronic Ș. Să trăiască visele. Chișinău: Pontos, 2017. 935 p.
3. Botez D.D. Tratat de cânt și dirijat coral. Vol. I. București: Editura Muzicală, 1982. 332 p.
4. Lupu J., Caraman D. Dicționar universal de muzică. Chișinău: Litera, 2008. 432 p.
5. Mereuță V. Arta vorbirii scenice. Chișinău: Unitem, 2017. 167 p.
6. Pâslaru VI. Epistemele educației moderne. Chișinău: Pontos, 2023. 524 p.
7. Rusu G. Arta vorbirii. Chișinău: Lyceum, 1998. 151 p.
8. Secărescu N. Arta cântului. Maxime, cugetări, gânduri. București: Editura Muzicală, 1975. 139 p.
9. Stici Al. Educația muzical-corală. Chișinău: Fox Trading, 2021. 142 p.
10. Zgureanu T. Plaiul soarelui, Moldova. Chișinău: Pontos, 2010. 160 p.